

Una mirada a la imagen e identidad de la Ciudad de Maracaibo

María Isabel Medina

Escuela de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo Electrónico: mcmariaisabbel@gmail.com

Recibido: 15-01-2019

Aceptado: 23-04-2019

Resumen

El escenario se desarrolla, básicamente, en un mundo caracterizado por la influencia que puede llegar a ejercer la planificación en las ciudades cuando no se le da cabida al ciudadano, se le imponen esquemas, tradiciones, costumbres, estándares de vida, perdiendo las características propias del usuario y convirtiéndose en cualquier tipo de ciudad, no siendo punto de referencia para sus habitantes, quienes no ven satisfechas sus necesidades, la disertación desarrolla las herramientas para vencer esa tendencia, como lograr la consolidación de la ciudad tomando como punto de inicio sus propios habitantes, logrando así resultados que generarían una forma de vida óptima y beneficios económicos por el mejor aprovechamiento de los recursos y potencialidades que esos mismos habitantes dominan.

Palabras Claves: Imagen, identidad, ciudad estructurada, urbanismo, planificación, ordenamiento, habitantes, costumbres, ritmo, percepción, ontología territorial, fenomenología.

A look to the identity and image of Maracaibo city

Abstract

The scenario is development, basically, in the world characterized by the influence that can have planning in cities when there is no place for citizens, imposing figures, traditions customs standards of life, losing the characteristics of the user and transforming into any type of city, not being a reference point for its inhabitants, who are not satisfied with their needs. The dissertation develops the tools to overcome this trend such as achieve the consolidation of the city, taking as a start point their inhabitants, achieving results that would generate a best and optima lifestyle and also economy benefits for the best use of resources and potential that the same people dominate.

Key words: Image, identity, structure city, urban planning, planification, ordering, inhabitants, costumes, rhythms, perception, territorial ontology, phenomenology.

Introducción

La historia ha mostrado que desde su emplazamiento y fundación, Maracaibo, como caserío-poblado-ciudad transversó distintas fases como realidades ajenas a sus pobladores naturales. El Indígena originario de estas tierras, casta de guerreros dominantes concentrado en los pueblos de tierra y de agua, estratégicamente ubicado para garantizar su papel multiplural: de luchador, protector de su gente, de agricultor que cosecha el alimento que consumen, y de comerciante que negocia y participa en el intercambio entre los pueblos. Petit et al. [1].

Todo ello resulta en un poblado permitido para unos y vetados para otros, donde con el transcurrir del tiempo y la cotidianidad de las acciones se producen esos intercambios y se construye una ciudad en capas, donde los estratos conviven y se cruzan pero no se relacionan.

La lectura de la Maracaibo actual debe plantearse desde la visión histórica, la cual debe entenderse como un proceso continuo signado por hechos de expansión y transformación. El primero determinado por el crecimiento de la ciudad con un tejido impuesto, ordenado, definido según patrones extraños a los asentamientos originarios propios del territorio, ocupaciones obligadas a envolver los componentes